

**FALSAFIY DUNYOQARASH, UNING XUSUSIYATLARI VA ASOSIY
TAMOYILLARI**
**МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ**
**PHILOSOPHICAL WORLDWIDE, ITS CHARACTERISTICS AND BASIC
PRINCIPLES**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Nosirova Ruxshona Zafarjon qizi, Kelsinova Jayrona Nosirjon qizi,

Abdug‘afforova Durdona Abdumalik qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: “Dunyoqarash” tushunchasi, dunyoqarash shakllari, Falsafiy dunyoqarash, Falsafiy dunyoqarashning asosiy yo‘nalishlari, Falsafiy dunyoqarashning vazifalari.

Kalit so‘zlar: Dunyoqarash, teologiya, e‘tiqod, mantiqiylik, kommunikatsiya, sivilizatsiya, mifologiya.

Аннотация: Понятие «мировоззрение», формы мировоззрения, Философское мировоззрение, основные направления философского мировоззрения, задачи философского мировоззрения.

Ключевые слова: мировоззрение, теология, вера, разумность, коммуникация, цивилизация, мифология.

Abstract: The concept of "worldview", forms of worldview, Philosophical worldview, main directions of philosophical worldview, tasks of philosophical worldview.

Key words: worldview, theology, faith, rationality, communication, civilization, mythology.

Dunyoqarashning bir kishiga yoki alohida shaxsga xos shakli individual dunyoqarash deyiladi. Guruh, partiya, millat yoki butun jamiyatga xos dunyoqarashlar majmuasi esa ijtimoiy dunyoqarash deb yuritiladi. Ijtimoiy dunyoqarash individual dunyoqarashlar yig‘indisidan dunyoga keladi, deyish mumkin. Bunda ijtimoiy dunyoqarashning umumiy va xususiy shakllarini xisobga olish lozim.

Kundalik hayotiy tajribalar asosida jamiyatda, odamlarda oddiy, o‘z-o‘zidan rivojlanuvchi (stixiyali) mohiyatga ega bo‘lgan qarashlar, tushunchalar, g‘oyalar shakllanadi. Bu-dunyoqarashning o‘z-o‘zicha rivojlanuvchi (stixiyali) shakli xisoblanadi uni ko‘pincha hayotiy falsafa, deb ham ataydilar.

Hayotiy falsafaning doirasi juda keng bo’lib, ongning soda namoyon bo’lish shakllarini xam, oqilona va sog’lom fikrlarni xam o’zichiga oladi. Hayotiy falsafa yoki oddiy amaliy dunyoqarashning o’ziga turini inson faoliyatning turli sohalaridagi bilim va tajribalar ta’sirida shakllanayotgan qarashlar tashkil etadi. “Xar kimning o’z falsafasi bor” deyilganda ana shui xol anglashiladi.

Demak dunyoqarash o’zining kundalik ommaviy shakllarida chuqur va yetarli darajada asoslanmagan stixiyali xarakterga ega. Shuning uchun ham ko’p xollarda kundalik tafakur muhim masalalarni to’g’ri tushuntirish va baxolashga ojizlik qiladi. Buning uchun olamni ilmiy taxlil qilish va bilish zarur.

Shunday qilib, dunyoqarash kishilarda olam haqida yaxlit umumlashtirilgan bilimlar, g’oyalar turkumini hisil qiladigan, ularni o’z orzu-umidlari, ideallarimaqsadidan kelib chiqib baxolaydigan va shunga qarab hayotidagi o’z o’rnini, amaliy faoliyat yo’nalishlarini, maqsadlarini aniqlab olishga imkoniyat beradigan ko’p qiralli va sermazmun tushunchadir. [1]

Dunyoqarash tushunchasi, “dunyoni his qilish”, “dunyoni tushunish” iboralari bilan uzviy bog’liqdir. Bu bejiz emas, albatta. Olamdagi narsa va hodisalar bizning hissiy organlarimiz orqali kishilarda turli-tuman hissiyotlarni, kayfiyatlarni yuzaga keltiradi. Ular bizning tafakkurimiz yordamida mujassamlashtiriladi va nihoyatda ma’lim fikrlar, tasavvurlar, tushunchalar, qarashlar hosiul bo’ladi.

Demak dunyoqarash o’z ichiga dunyoni his qilish, dunyoni tushunish jarayonlarida hosil bo’ladigan idrok, kayfiyatlarni ham qamrab oladigan tshunchadir.

Dunyoqarashning ikkita darajasi mavjuddir. Uning birinchisini, kishilarning kundalik hayoti amaliy tajribasiu hamda kasbiy faoliyati asosida to’plangan bilimlar, tasavvurlar, qarashlar tshkil qilsa ikkinchisini esa ilm – fan tufayli to’plangan nazariy bilimlar, g’oyalaryig’indisi tashkil etadi. Ularning ikkalasi bir-biri bilan uzviy bog’langan bo’lib, bir - birini toldiradi. [2]

Dunyoqarashning tarixiy shakllari insoniyat shakllari insoniyat taraqqiyotining qonuniy natijasi bo’lib, jamiyat rivojlanishning ma’naviy mezoni sifatida namoyon bo’lgan. Taraqqiyotning dastlabki bosqichlarida kishilarning tabiatga, o’zlaririning ijtimoiy hayotga bo’lgan munosabati turli rivoyat va afsonalarda o’z ifodasini topgan.

Ular shu tariqa mifologik dunyoqarashni shakllantirgan mifologik dunyoqarashning gumanistik mazmunidan dalolat beriladi. Xususan, ozbek xalqi sivilizatsiyasi jrayonida yaratilgan rivoyat afsona va boshqa janrlardagi og’zaki ijod namunlari mullatimiz tarixida qanday ma’naviy qyofaga ega bo’lganligini xanuz ko’rsatib turadi. Ular bugungi kunda jaxon axlini xayratga solmoqda. Masalan, qadimiy merosimiz namunasi “Avesto”da yaxshilik ramzi-Axuramazda va yomonlik timsoli – Axriman o’rtasidagi kurash tarixi misolida oxir-oqibatda ezgulik baribir g’alaba qozonadi, ya’ni yorug’lik zulmat ustidan g’alaba qiladi, degan g’oya assosiy o’rnni egallaydi va xayotbaxsh g’oyalar ilgari suriladi. [1]

Mifologik dunyoqarash (yunoncha – mifos-naql, rivoyat-tushuncha, ta’limot) ijtimoiy taraqqiyotning eng boshlangich davriga xos bo’lgan xalq og’zaki ijodi-naql va afsonalarda gavdalanirilgan ijtimoiy ongning asosiy shaklidir.

Mifologik dunyoqarash ilm-fan taraqqiy etmagan vaziyatda krng tarqalgan ijtimoiy ongning shakli bo’lib, uning kelib chiqish sababining asosini insonning o’zini qurshab turgan olamdan ajralib qarashga ojizligi tashkil etadi. Shuning uchun ham mifologik dunyoqarashda jamiyat bilan tabiat, jonli bilan jonsiz narsalar bir xil tarzda ifodalanadi. Mifologik dunyoqarashda qarama – qarshiliklarning birligi va kurashi, boshqa sivilizatsiyalar va ularda hayotning mavjudligi haqida fikr yuritiladi. Qadimgi Xitoydagi mifologik afsonalarga muvofiq dunyo taraqqiyoti ikkita kosmik qarama-qarshiliklarning Inva Yan kurashlari bilan belgilanadi. In qorong’ulik, sovuqlik, namlik, o’lim manbai, Yan esa yorug’lik, issiqlik, olov manbai.

In ayollik, Yan erkaklik ramzi. Ularning bir biri bilan birlashishi tufayli koinot vujudga kelgan. In va Yanning uyg’unligi koinot, davlat, oiladagi, jismoniy va ruhiy muvozanatni tashkil etadi.

Diniy dunyoqarash afsona negizida shakllangan va rivojlangan ,voqelikning kelib chiqishi,rivojlanishi ,istiqbolini hayoliy obrazlar, tasavvurlar va tushunchalarda aks ettiruvchi dunyoqarash hisoblanadi.

Diniy dunyoqarashning o’ziga xos xususiyati shundaki,u tabiiy va ijtimoiy hodisalar mohiyatini xudoning qudrati bilan tushuntiradi. U hamma narsada va har qayerda ilohiy kuchlarning ta’siri, mo’jizaviy kuchi bor deb uqtiradi. Diniy dunyoqarashning shakllanishi tadrijiy va jiddiy jarayon bo’lib, u o’z ichiga fetishizm, sehrgarlik, animizm, totemizm, kabilarni qamrab oladi. Jamiyat taraqqiyotida politizm (ko’pxudolik)va monotezm(yakkaxudolik) dinlari paydo bo’ladi: buddizm (mil.avv VI-V asrlarda Hindistonda); xiristianlik (mil.I asrda Rim imperiyasida, islom (mil.VII asrda G’arbiy Arabistonda) kelib chiqqan.

Mifologik va diniy dunyoqarashlarda farqli ravishda, falsafiy dunyoqarash tabiiy qonuniyatlarni ilmiy asosda tushuntirib beradi. Falsafiy dunyoqarashga muvofiq butun, organik va noorganik qo’shiladi dunyo doimo o’sish, o’zgarish va rivojlanishdadir. Falsafiy dunyoqarash asosida kishilar mavjud olamdagi barcha narsa va hodisalar, jarayonlar o’zida boshqa narsalar bilan ichki, muhim,va zaruriy va asosiy aloqadorlikda, ta’sir va aks ta’sirida ekanligini chuqur anglab oladilar. Falafiy dunyoqarash narsa va hodisalarni inson ongida yaxlit aks ettirish bilan bir qatorda, u kishilarning ichki ma’naviy dunyosini, tafakkur madaniyatini shakllantiradi va boyitadi. Shuningdek, falsafiy dunyoqarash kishilarga xos bo’lgan rostgo’ylik, poklik, insonparvarlilik va boshqa axloqiy me’yorlar,oliyjanob fazilatlar va qadryatlarni mujassamlashtiradi.

Falsaiy dunyoqarash tarkibida quyidagi tamoyyilar:

1. Falsafiy dunyoqarash ilmiydir, chunki unarsa hodisalar o’rtasidagi bog’lanish, aloqadorlik va munosabatlarni nazariy ong darajasida ifodalaydi. Har qanday falsafiy dunyoqarash shakli ob’ektiv olamdagi narsa hamda hodisalarning konkret munosabatlarini aks ettiradi.

2. Falsafiy dunyoqarashning tarixiylik tamoyili jamiyatning o’tmishi dunyoqarashlar tarixidan iboratligini va uzliksiz rivojlanishini ifodalaydi.

3. Falsafiy dunyoqarashning mantiqiy izchilligi tamoyili har qanday dunyoqarash darajasi va shalining mantiqiy birikmalar orqali ifodalanishidir. Agar mantiqiy izchillik buzilsa, dunyoqarashning tashqi olamni holis, ilmiy, aniq-ravshan va izchil aks ettirishiga putur yetadi.

4. Falsafiy dunyoqarashning universalligi boshqa dunyo qarash shakllarining mazmunini tashkil qilish bilan sifatlanadi, ya’ni har qanday dunyoqarash shakli o’ziga xos falsafiy xususiyatga ega.

5. Falsafiy dunyoqarash maqsadga muvofiq bo’lib inson manfaatlariga mos keladi. Chunki inson muayyan maqsad, orzu umidlar bilan yashaydi, ularni o’zining dunyoqarashida aks ettiradi.

6. Falsafiy dunyoqarashning g’oyaviyligi uning asosida muayyan g’oya borligi bilan ifodalanadi. Xususan, bugungi o’zbek milliy falsafiy dunyoqarashi milliy mustaqillik millatimiz kelajagini belgilaydigan istiqlol g’oyasiga tayaniishi bilan harakterlidir.

7. Falafiy dunyoqarashning nazariya va amaliyot birligi. Dunyoqarashning nazariya sifatida mavjudligi ijtimoiy amaliyot tajribalarini ijodiy umumlashtirib, istiqbol rejalarini belgilashda qo’l kelishi bilan izohlanadi va dunyoqarashning amaliyotga joriy etilish jarayonida uning usul va vositalari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Falsafiy dunyoqarashning aytilgan tamoyillari uning vazifalarini belgilab beradi. Ya’ni bu vazifalar jamiyatning umumbashariy ruhdagi maqsad-muddaolaridan, manfaatlaridan kelib chiqadi hamda boshqa dunyoqarash shakllari uchun uslubiy ahamiyat kasb etadi.

Dunyoqarash avvalo, insoniy munosabatlar ifodasidir. Shu bosidan, u insonning borliqqa munosabatida, dastlab uning bahosi tarzida ko’zga tashlanadi. Bu falsafiy dunyoqarashning baholash vazifasini anglatadi. Ya’ni, inson, o’z extiyoj va manfaatlaridan kelib chiqib, narsa va hodisalarni yaxshi-yomon, foydali-zararli, oriyat-benomuslik, savob-gunoh kabi mezonlarga ajratadi.

Falsafiy dunyoqarashning inson faoliyatini nazorat qilish vazifasi ham bor. Bunda dunyoqarashni jamoatchilik fikri tarzidagi ko’rinishi nazarda tutiladi. Masalan, o’zbek xalqining tarixiy rivojlanishi va ma’naviy hayot tarzida maxalla ijtimoiy nazoratning muhim instituti tarzida faoliyat ko’rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi oliy va O‘rta maxsus Ta’lim Vazirligi. O‘zFA Falsafa va Huquq Instituti O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati
2. J.Tulenov, G.Tulenova, K.Tulenova “falsafa”Toshkent 2016.
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
10. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).